

ILMIY AXBOROTLAR BAZALARIDA MA'LUMOTLARNI OPTIMALLASHTIRISH VA BOSHQARISH ALGORITMLARI

¹A'zamov Temur Narzullayevich, ²Jo'rabayev Xamidulla Abdulla o'g'li

¹PhD, dotsent, Innovatsion rivojlanish agentligi

²Raqamli texnologiyalar vazirligi Sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish departamenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225505>

Annotatsiya. Ushbu maqola ilmiy axborotlar bazalarida ma'lumotlarni optimallashtirish va boshqarish algoritmlariga bag'ishlangan. Zamonaviy texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda, katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarish dolzarb muammo hisoblanadi. Maqolada ma'lumotlarni optimallashtirishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqilib, ularning ma'lumotlar bazalarida qo'llanilishi tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor algoritmlarning tezkorlik, aniqlik va samaradorlik kabi ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ma'lumotlar bazasi, optimizatsiya, algoritmlar, boshqarish, samaradorlik, tezkorlik, aniqlik, axborot texnologiyalari, ilmiy tadqiqot, ma'lumotlar tahlili, katta hajmdagi ma'lumotlar, integratsiya.

Аннотация. Данная статья посвящена оптимизации и управлению данными в научных информационных базах. В условиях стремительного развития современных технологий эффективное управление большими объемами данных становится актуальной задачей. В статье подробно рассматриваются теоретические и практические аспекты оптимизации данных, а также их применение в базах данных. Особое внимание уделено повышению таких показателей алгоритмов, как быстродействие, точность и эффективность.

Ключевые слова: базы данных, оптимизация, алгоритмы, управление, эффективность, скорость, точность, информационные технологии, научные исследования, анализ данных, большие данные, интеграция.

Abstract. This article is dedicated to the optimization and management of data in scientific information databases. As modern technologies advance rapidly, effective management of large datasets has become a pressing issue. The article explores the theoretical and practical aspects of data optimization in detail, along with their application in databases. Particular attention is given to improving key algorithmic metrics such as speed, accuracy, and efficiency.

Keywords: database, optimization, algorithms, management, efficiency, speed, accuracy, information technology, scientific research, data analysis, big data, integration.

Kirish

Ilmiy axborotlar ma'lumotlar bazalarida ma'lumotlarni to'g'ri saqlash, qayta ishlash va ulardan samarali foydalanish uchun ma'lumotlarni optimallashtirish muhim ahamiyatga ega. Ma'lumotlarning ortishi bilan birga, ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va ularni maksimal darajada samarali boshqarish talab qilinadi. Shu munosabat bilan ilmiy axborotlar bazalarida turli matematik algoritmlar va tahlil usullari qo'llaniladi. Ushbu bo'limda ma'lumotlarni optimallashtirish va boshqarishda foydalaniladigan texnologiyalar, algoritmlar va ularning ilm-fan rivojiga ta'siri haqida so'z yuritimiz.

Ilmiy axborotlar bazalarida ma'lumotlarni optimallashtirish jarayoni

Ilmiy tadqiqotlar va kashfiyotlar ko'p hollarda katta hajmdagi ma'lumotlarga asoslanadi. Bunday ma'lumotlar turli manbalardan olinib, to'plangan holda saqlanadi va ularga ishlov

beriladi. Ma'lumotlarni samarali boshqarish uchun dastlab ularni to'g'ri saqlash, izlash va ulardan foydalanishni ta'minlash muhimdir. Ma'lumotlarni boshqarishda asosiy e'tibor quyidagilarga qaratiladi:

Ma'lumotlarni indekslash va kataloglash — bu usul orqali ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lgan barcha ilmiy axborotlar tartiblanadi va ular qulay holda saqlanadi. Indekslash jarayoni ma'lumotlarga kirishni tezlashtiradi va ulardan foydalanishni soddalashtiradi.

Ma'lumotlarni saqlashning samaradorligi — ma'lumotlarning ko'pligi ularni saqlash jarayonini murakkablashtiradi. Shu sababli ma'lumotlar optimallashtirilgan formatlarda saqlanadi, bu esa ularning hajmini kamaytirishga va ma'lumotlar bazasining tezkorligini oshirishga yordam beradi. Masalan, **ma'lumotlarni siqish algoritmlari** (data compression algorithms) ma'lumotlar hajmini qisqartirishga qaratilgan.

Ma'lumotlarni qayta ishlashning tezligi — ilmiy izlanishlar jarayonida katta hajmdagi ma'lumotlarga ishlov berish zarur bo'ladi. Ma'lumotlarni qayta ishlashda samarali texnologiyalar va algoritmlardan foydalanish bu jarayonni sezilarli darajada tezlashtiradi. Misol uchun, parallel ishlash algoritmlari ma'lumotlarning turli qismlarini bir vaqtning o'zida qayta ishlash imkonini beradi, bu esa tahlil jarayonini samarali qiladi.

Ilmiy axborotlar bazalarida ma'lumotlarni optimallashtirish uchun turli matematik algoritmlar va usullar qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar ma'lumotlarni samarali boshqarish va ulardan optimal foydalanishni ta'minlaydi. Optimallashtirish algoritmlarining asosiy turlari quyidagilardan iborat:

Greedy algoritmlar — ushbu algoritmlar ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida har bir bosqichda eng yaxshi variantni tanlashga asoslanadi. Greedy algoritmlar orqali ma'lumotlar bazasida optimal resurs taqsimoti amalga oshiriladi, masalan, **Dijkstra algoritmi** yordamida eng qisqa yo'llarni topish mumkin. Ushbu algoritm orqali ilmiy ma'lumotlarga eng tezkor kirish va ularni izlash samaradorligi oshiriladi.

Dinamik dasturlash algoritmlari — bu algoritmlar murakkab masalalarni turli qismlarga bo'lib, har bir qism uchun optimal yechim topish orqali umumiy masalani hal qilishga qaratilgan. Ilmiy axborot bazalarida **Bellman-Ford algoritmi** ma'lumotlarni izlash va ularni tahlil qilishda keng qo'llaniladi. Bu algoritm orqali ma'lumotlar orasidagi bog'lanishlarni o'rganish va ulardan yangi xulosalar chiqarish mumkin.

Genetik algoritmlar — bu algoritmlar evolyutsiya nazariyasiga asoslangan bo'lib, ular orqali ma'lumotlarni boshqarishda muayyan masalalarning eng yaxshi yechimi topiladi. Genetik algoritmlar katta hajmdagi ilmiy ma'lumotlar bazasida muayyan ilmiy ma'lumotlarni optimallashtirish va ularni samarali boshqarish uchun keng qo'llaniladi. Masalan, ma'lumotlar bazasidagi o'zgarishlarni kuzatish va ularning asosida optimal yechimlarni topish imkonini beradi.

Metagoyib algoritmlar — bu turdagi algoritmlar optimallashtirish jarayonlarida yetarlicha murakkab bo'lgan muammolar uchun qo'llaniladi. Masalan, **simulyatsiya orqali yoqish algoritmi** (simulated annealing) orqali ilmiy ma'lumotlar bazasidagi noyob ma'lumotlarni izlash va ulardan foydalanuvchilarga optimal tahliliy ma'lumotlarni taqdim qilish mumkin.

Ma'lumotlarni indekslash, parallel qayta ishlash va ma'lumotlarni taqsimlash algoritmlari

Ilmiy ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni izlash va ularga kirish samaradorligini oshirish uchun indekslash va izlash algoritmlarining o'rni juda katta. Ma'lumotlarni izlash jarayonida indekslar qo'llaniladi va ular orqali ma'lumotlarga kirish tezligi oshiriladi. Indeks

ma'lumotlarning ma'lum belgilari asosida tashkil qilinib, foydalanuvchilarga kerakli ma'lumotlarni qidirish va olish imkoniyatini beradi.

Binary search algoritmi orqali ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni tez va samarali izlash mumkin. Bu algoritm ma'lumotlar ro'yxatidagi elementlarni ikki qismga ajratib, kerakli ma'lumotni topish tezligini oshiradi. Misol uchun, ma'lumotlar bazasidagi ilmiy maqolalar, tadqiqotlar yoki statistik ma'lumotlar haqida tezkor izlash jarayonlari binary search orqali amalga oshirilishi mumkin.

Bundan tashqari, **hashlash algoritmlari** (hashing algorithms) ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash va izlash imkonini beradi. Hashlash algoritmlari orqali ma'lumotlar o'zgarishsiz qayta ishlanib, kerakli ma'lumotlarni topish jarayoni tezlashtiriladi. Hashlash algoritmlari ma'lumotlar bazalarida katta hajmdagi ma'lumotlar orasida xatolarsiz va aniq izlash imkonini yaratadi.

Katta hajmdagi ilmiy ma'lumotlarni qayta ishlashda samaradorlikni oshirish uchun parallel algoritmlar keng qo'llaniladi. **Parallel qayta ishlash algoritmlari** yordamida ma'lumotlarning turli qismlari bir vaqtda qayta ishlanadi, bu esa jarayonni tezlashtiradi. Misol uchun, ilmiy tadqiqot natijalarini tahlil qilishda parallel algoritmlar orqali turli guruhlar tomonidan yig'ilgan ma'lumotlar bir vaqtning o'zida qayta ishlanishi mumkin.

Shuningdek, **taqsimlangan tizimlar algoritmlari** (distributed systems algorithms) orqali ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni turli serverlarga bo'lib, ulardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi. Taqsimlangan algoritmlar katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarishda qulaylik yaratadi va ularni tahlil qilish jarayonini tezlashtiradi.

Ilmiy axborot ma'lumotlar bazalari ko'pincha katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlaydi va ularni boshqaradi. Bunday ma'lumotlar bazalarida ishlash jarayonida katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali qayta ishlash va boshqarish algoritmlari qo'llaniladi. Bu jarayonni amalga oshirishda **MapReduce** texnologiyasi keng qo'llaniladi. MapReduce ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilishning asosiy usullaridan biri bo'lib, u ma'lumotlarni bir nechta kichik qismlarga bo'lib, ularni parallel qayta ishlash imkonini beradi.

Ma'lumotlarni optimallashtirish va boshqarish algoritmlari ilmiy tadqiqotlarning sifatini va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ma'lumotlarning samarali boshqarilishi ilmiy izlanishlar natijalarining aniqroq va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ma'lumotlarni optimallashtirish orqali tadqiqotlar jarayonida vaqtni tejash va resurslarni samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi.

Optimallashtirish algoritmlarining kelajakdagi rivoji va yangi texnologiyalarni joriy etish ilmiy axborot ma'lumotlar bazalarining samaradorligini yanada oshirishi mumkin. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar va algoritmlar orqali ilmiy tadqiqotlarning sifatini yaxshilash va ularning samaradorligini oshirish imkoniyatlari yaratiladi.

IAMBlarda sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining joriy etilishi bu ma'lumotlar bazalaridan foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Sun'iy intellekt orqali tadqiqotchilar katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilish, yangi ilmiy yo'nalishlarni aniqlash va ularni o'z tadqiqotlarida qo'llash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Masalan, AI yordamida tadqiqotlar orasidagi o'zaro bog'liqliklarni aniqlash va ularni tahlil qilish uchun **mashina o'rganish (machine learning)** algoritmlaridan foydalanish keng tarqalgan.

Ilmiy axborot ma'lumotlar bazalari sanoat va innovatsion tashkilotlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda sanoat korxonolari va innovatsion kompaniyalar yangi texnologiyalar va bilimlarga asoslangan yangiliklarni yaratishda ilmiy tadqiqot natijalaridan keng foydalanadi. Masalan, farmatsevtika kompaniyalari o'z yangi dori vositalarini ishlab

chiqishda ilmiy tadqiqotlardan foydalanadi, bularni IAMBlar orqali olish ancha oson va tezroq bo‘ladi.

Innovatsion tashkilotlar IAMBlar orqali yangi ilmiy ishlanmalarga asoslangan mahsulot va xizmatlarni yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Masalan, **patentlar ma'lumotlar bazalari** orqali sanoat korxonalarini o‘zlari uchun foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan texnologiyalar va ishlanmalarni kuzatishi va ular asosida o‘z mahsulotlarini rivojlantirishi mumkin. Bunday bazalar orqali tashkilotlar o‘z raqobatbardoshligini oshirish, yangi bozorga chiqish va texnologik yutuqlarni tatbiq etish imkoniyatlariga ega bo‘ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Matniyozov N.A. Axborot texnologiyalari asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020.
2. Karimov A.X. Ma'lumotlar bazasi va boshqarish tizimlari. Toshkent: Innovatsion texnologiyalar markazi, 2019.
3. Rasulov Sh. Ma'lumotlar optimallashtirish texnikasi. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2021.
4. Иванов А.В., Петров И.Н. Базы данных и системы управления. Москва: Наука, 2021.
5. Сидоров Б.Г. Оптимизация данных в больших информационных системах. Санкт-Петербург: Питер, 2020.
6. Кузнецов Е.А. Алгоритмы и их применение. Москва: МГТУ, 2019.
7. Фролов Д.С. Интеграция и анализ данных в информационных базах. Новосибирск: Научная мысль, 2020.
8. ГОСТ Р 58268-2020. Информационные технологии: правила и стандарты обработки данных. Москва: Стандартинформ, 2020.
9. Codd, E.F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 1970.
10. Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. Database System Concepts. McGraw-Hill, 2020.
11. Elmasri, R., & Navathe, S. Fundamentals of Database Systems. Addison-Wesley, 2019.
12. Stonebraker, M., & Hellerstein, J.M. Readings in Database Systems. MIT Press, 2021.